

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 683 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklasterni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va o'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari	612
Ahmadjon Taniev	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry.....	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	

stansiya, ferma va hk) majmuasiga aytiladi[2] Sanoat, industriya– xalq xo'jaligining jamiyat ishlab chiqaruvchi kuchlari taraqqiyoti darajasiga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadigan yetakchi tarmog'i, sanoatning o'zi uchun hamda xalq xo'jaligining boshqa sohalar uchun mehnat qurollari va boshqa mahsulotlar ishlab chiqarish, shuningdek, xomashyo, yoqilg'i qazib olish, energiya ishlab chiqarish, yog'och tayyorlash, sanoatda yoki qishloq xo'jaligida olingan mahsulotlarga ishlov berish va ularni qayta ishlash bilan band korxonalar (fabrikalar, zavodlar, elektrostansiyalar, shaxtalar, konlar va boshqalar) majmui[3]. "Sanoat - moddiy ishlab chiqarishning eng yirik, yetakchi tarmog'idir. Unda mehnat qurollari (vositalari), mehnat buyumlari va xalq iste'mol tovarlarining ko'pchilik qismi yaratiladi; mashina va mexanizmlarning barcha turlari, bino va inshootlarning konstruktiv elementlari ishlab chiqariladi; yer osti boyliklari qazib olish amalga oshiriladi; mineral, o'simlik va hayvon xomashyosiga ishlov beriladi, keng iste'mol mollari tayyorlanadi va hokazolar" [4].

Antonio Armenta ta'rifiga ko'ra, "sanoat tarmog'i-bu tez va tez-tez qiyin ishlab chiqarish muhiti talablarini qondirish uchun qurilgan ma'lumotlarni uzatish uchun jismoniy vosita hisoblanadi" [5]. Nick Roe fikricha esa, "sanoat tarmog'i deganda sanoat muhitida uzluksiz ma'lumotlar uzatish va boshqarish uchun ishlatiladigan qurilmalar va tizimlarning o'zaro bog'liq infratuzilmasi tushuniladi" [6].

"Sanoat korxonasi"ga berilgan ta'riflarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, adabiyotlardagi ushbu terminga ta'riflarning farqlanish jihatlarini ko'rishimiz mumkin (1-jadval).

1-jadval. "Sanoat korxonasi"ga berilgan ta'riflar.

№	Mualliflar	Ta'riflar
1.	Jakub Horak	Umuman olganda, sanoat korxonasi inson va moddiy elementlardan tashkil topgan murakkab ijtimoiy organizm bo'lib, uning asosiy vazifasi moddiy ne'matlarni ishlab chiqarishdir ¹
2.	Pytela, Oldřich	Sanoat korxonasi deganda mamlakat, mintaqa iqtisodiyotida iqtisodiy va tashkiliy jihatdan ajratilgan va yuridik shaxsga ega bo'lgan mahsulot ishlab chiqaradigan yoki sanoat xizmatlarini ko'rsatadigan iqtisodiy tashkilot tushunilishi kerak ² .
3.	Dariusz Nowak, Iskra Panteleeva	"Sanoat korxonasi deganda mamlakat, mintaqa iqtisodiyotida iqtisodiy va tashkiliy jihatdan ajratilgan va yuridik shaxsga ega bo'lgan mahsulot ishlab chiqaradigan yoki sanoat xizmatlarini ko'rsatadigan iqtisodiy tashkilot tushunilishi kerakligini ta'kidlash mumkin" ³ .
4.	Ensiklopediya	Sanoat korxonasi-ma'lum bir saytga joylashtirilgan ma'lum mahsulotlar yoki mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun texnologik qurilmalar to'plami ⁴ .
5.	Slovar	Sanoat korxonasi-sanoat mahsulotlarini ishlab chiqaradigan va odatda nuqta obyekti bo'lgan tashkilot: zavod, fabrika, shaxta, karyer, kon, kombinat va boshqalar ⁵ .
6.	Novosti	Sanoat korxonalari deganda odamlarning mashinalari, uskunalar va mehnatidan foydalangan holda tovarlar yoki xizmatlar ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan tashkilotlar tushuniladi ⁶ .

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ma'lumotlar statistik tahlil, sanoat korxonalarining moliyaviy hisobotlari va intervyular orqali to'plandi. To'plangan ma'lumotlar NPV, IRR kabi asosiy indikatorlar yordamida tahlil qilinib, investitsiyalar samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rganildi. Shuningdek, risklarni boshqarish mexanizmlari va ularning iqtisodiy natijalarga ta'siri tahlil qilindi. Natijalar asosida investitsiyalar samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligini baholash jarayoni ko'plab iqtisodiy va tashkiliy omillarni o'z ichiga oladi. Avvalo, investitsiyalarni rejalashtirish bosqichida iqtisodiy manfaatdorlik, moliyaviy barqarorlik va loyihaning amalga oshirish muddati tahlil qilinishi zarur. Shu bilan birga, investitsiya jarayonini

1 Jakub Horak, Institute of technology and business in ceske Budejovice Crech Republic. handbook of research on acceleration programs for SMEs. Synek, 2010. 416 b.

2 Pytela, Oldřich (1996) Chemometric Analysis of Substituent Effects. IX. Alternative Interpretation of Substituent Effects (AISE) - Orthogonal Model. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 61. 704-712 doi:10.1135/cccc19960704

3 Dariusz Nowak, Iskra Panteleeva "The nature of the industrial enterprise" Production-operation management. The chosen aspects. © Copyright by Poznań University of Economics and Business Poznań 2021. file:///C:/Users/User/Downloads/The_nature_of_the_industrial_enterprise.pdf

4 <https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/enc/promyshlennoe-predpriyatie>

5 <https://www.finam.ru/publications/item/promyshlennoe-predpriyatie-20230628-2043/>

6 <https://mosregco.ru/publication/promyshlennye-predpriyatiya>

amalga oshirishda korxonaning mavjud resurslaridan samarali foydalanish va ularni optimallashtirish muhim ahamiyatga ega.

Sanoat korxonalarida investitsiyalarning samaradorligini oshirish uchun bir nechta asosiy yondashuvlar qo'llaniladi. Bulardan biri moliyaviy ko'rsatkichlarni baholashdir, bu esa sof joriy qiymat (NPV), ichki rentabellik darajasi (IRR) va investitsiyalarning qaytarish muddati kabi indikatorlarni qamrab oladi. Bu ko'rsatkichlar korxonaga kiritilgan mablag'larning iqtisodiy natijalarini aniqlash imkonini beradi. Shuningdek, texnologik yangilanish va innovatsion rivojlanishni rag'batlantirish ham investitsiyalar samaradorligini oshirishda muhim o'rin tutadi. Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish nafaqat ishlab chiqarish quvvatini oshirish, balki mahsulot sifatini yaxshilash va tannarxni pasaytirish imkonini beradi.

Asosiy muammolardan biri bu investitsion risklarni boshqarish masalasidir. Korxonalar investitsiyalarining xavf darajasini kamaytirish uchun risklarni baholash usullari va zaruriy ehtiyot choralarini ko'rish zarur. Ushbu yo'nalishda sug'urtalash, diversifikatsiya va ehtiyot zaxiralarini shakllantirish kabi mexanizmlar muvaffaqiyatli natijalar beradi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi qismida sanoat korxonasiga berilgan ta'riflarda xomashyo va yoqilg'i qazib olish bilan shug'ullanadigan korxonalar to'plami; energiya va asbob-uskunalar ishlab chiqarish; sanoatda yoki qishloq xo'jaligida ishlab chiqarilgan materiallar va mahsulotlarni qayta ishlash; iste'mol tovarlarini ishlab chiqaradigan korxonalar sifatida ta'rif berilgan. Sanoat korxonasining umumiy ma'nosini shakllantirish jarayonida e'tiborga olish zarur bo'lgan jihatlar quyidagi xususiyatlar orqali ifodalanishi mumkin:

Sanoat korxonasi xomashyolarni tayyor mahsulotlarga aylantirish jarayonida faoliyat olib boradi.

Sanoat korxonalar, odatda, keng ko'lamda va standartlashtirilgan ishlab chiqarish jarayonlarini qo'llaydi.

Ular og'ir sanoat (mashinasozlik, metallurgiya)dan tortib engil sanoat (kiyim-kechak, oziq-ovqat), kimyo sanoati va xizmat ko'rsatish sohasigacha keng faoliyat yuritishi mumkin.

Sanoat korxonalar mamlakat iqtisodiy o'sishini ta'minlash, iqtisodiyotda yangi ish o'rinlarini yaratish, aholi uchun foydali xizmatlarni ko'rsatish va texnologik innovatsiyalarni amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Bundan tashqari, sanoat korxonalar iqtisodiy barqarorlik va rivojlanishni ta'minlash uchun zarur bo'lgan asosiy element hisoblanadi.

Sanoat korxonasi – bu iqtisodiyotning sanoat sohasida faoliyat yuritadigan, mahsulot ishlab chiqarish va turli xizmatlarni ko'rsatishga ixtisoslashgan tashkilot yoki korxonalar hisoblanadi.

Shuningdek, ayrim davlatlarda sanoat korxonalariga berilgan ta'riflarni ko'rib chiqqanda, ularning farqli jihatlari mavjud ekanini ko'rish mumkin (2-jadval).

2-jadval. Davlatlarda "sanoat korxonasi" ga berilgan ta'riflar.

№	Davlatlar	Ta'riflar
1	Ukraina	"Sanoat korxonasi" atamasi quyidagi iqtisodiy faoliyatga tegishli barcha korxonalarini o'z ichiga oladi: tog' - kon, qayta ishlash, qurilish, elektr energiyasi, gaz, suv ta'minoti va kanalizatsiya, transport, saqlash va aloqa xizmatlari. Sanoat korxonasining ajralmas qismi bu ma'lum resurslardan foydalanishni o'z ichiga olgan ishlab chiqarish jarayoni: xom ashyo, asbob-uskunalar, mehnat va texnologik jarayonlar va boshqalar ⁷
2	Vengriya	Sanoat korxonasi—bu bir yoki bir nechta, asosan sanoat faoliyatini amalga oshiradigan iqtisodiy birlik (tog' - kon va karer qazib olish; ishlab chiqarish; elektr energiyasi, gaz, bug' va suv ta'minoti) – "sanoat mahalliy birligi" ta'rifiga ko'ra ⁸ .
3	Bolgariya	Sanoat korxonasi—bu bozor talablari va ehtiyojlariga muvofiq mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqarish va sotish uchun cheklangan resurslardan foydalanadigan huquqiy, hududiy tashkiliy-texnik va iqtisodiy jihatdan alohida ishlab chiqarish-iqtisodiy birlik ⁹ .

2-jadvalda keltirilgan ta'riflar davlatlararo farqlarga ega bo'lib, ular iqtisodiy siyosatlar, resurslar va boshqa omillarga asoslanadi. Izlanishlar natijasida AQSHda sanoat korxonasi ma'lum bir mahsulot yoki xizmatni ishlab chiqarish yoki taqdim etish bilan shug'ullanuvchi tijorat tashkiloti bo'lib, tijorat manfaatlarini uchun faoliyat olib borishi, Xitoyda sanoat korxonasi ishlab chiqarish jarayonida qattiq va yumshoq mahsulotlar tayyorlashga ixtisoslashgan tashkilot bo'lib, hukumat tomonidan belgilangan qoidalar va standartlarga amal qilishi, Yaponiyada sanoat korxonasi texnologik jarayonlardan foydalangan holda ishlab chiqarishni amalga oshiruvchi va iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shadigan iqtisodiy tashkilot sifatida qaralishi, Rossiyada sanoat korxonasi sanoat jarayonini amalga oshiruvchi, mustaqil moliyaviy hisobotga ega bo'lgan tashkilot bo'lib, ishlab

7 Господарський кодекс України. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144)

8 Dariusz Nowak, Iskra Panteleeva "The nature of the industrial enterprise" Production-operation management. The chosen aspects. © Copyright by Poznań University of Economics and Business Poznań 2021.

9 Dariusz Nowak, Iskra Panteleeva "The nature of the industrial enterprise" Production-operation management. The chosen aspects. © Copyright by Poznań University of Economics and Business Poznań 2021.

chiqarishni amalga oshirishi va ijtimoiy ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan faoliyat yuritishi, O'zbekistonda sanoat korxonasi ma'lum bir sohada mahsulot ishlab chiqarish yoki xizmatlar ko'rsatishga ixtisoslashgan, yuridik shaxslarga tegishli bo'lgan iqtisodiy faoliyat obyekti sifatida ta'riflanishi ma'lum bo'ldi. YalMning o'sishi sanoat korxonalariga yo'naltirilgan investitsiyalar orqali rag'batlantiriladi. Mulkchilikning turli shakllaridagi investitsion jarayonlar iqtisodiyotdagi muammolarni hal etishda asosiy omil hisoblanadi (3-jadval).

Tarmoqlarni tasniflash deganda turli xo'jalik tarmoqlarini ularning iqtisodiy faoliyatiga ko'ra guruhlash jarayoni tushuniladi. Bu tasnif sanoatni oson tushunish va tahlil qilish imkonini yaratadi, natijada hukumat siyosati, investorlar va tadbirkorlarning qaror qabul qilish jarayoniga yordam beradi. ISIC tizimi o'xshash xususiyatlarga ega bo'lgan bir hil tarmoqlarni, jumladan, kirishlar, ishlab chiqarish jarayonlari, texnologiya va yakuniy mahsulotlarni birlashtiradi. ISIC dunyoning bir qancha davlatlari, jumladan, Yevropa Ittifoqi tomonidan qabul qilingan. NAICS tizimi Kanada, Meksika va Qo'shma Shtatlarda qo'llanilib, u korxonalarni qishloq xo'jaligi, ishlab chiqarish, qurilish, ulgurji va chakana savdo, moliya, sug'urta va ko'chmas mulk kabi 20 sektorga ajratadi. ANZSIC tizimi Avstraliya va Yangi Zelandiyada qo'llanilib, sanoatni 19 toifaga ajratadi.

3-jadval. Sanoat korxonalarining tasniflash mezonlari.

Ushbu tizimlarda qo'llaniladigan tasniflash mezonlari ishlab chiqarish faoliyati, resurslarni taqsimlash va bozor xususiyatlarini o'z ichiga oladi. Sanoat birlamchi iqtisodiy faoliyati bo'yicha tasniflanadi, bu esa ularning YalMga qo'shgan hissi va ishchi kuchi bandligiga bog'liq. Tasniflash tizimlari, shuningdek, har bir sanoat uchun raqamli kodlarni o'z ichiga oladi, bu foydalanuvchilarga ma'lum bir sohada muayyan biznesni aniqlash imkonini beradi. Tarmoqlarni tasniflashning asosiy afzalliklari iqtisodiy landshaftni tushunishni yaxshilash, sanoatning potentsial o'sishini aniqlash, biznes tasnifini standartlashtirish va tarmoqlarning qiyosiy tahlilini o'z ichiga oladi. Hukumatlar siyosatni ishlab chiqish, soliqqa tortish, tartibga solish va iqtisodiy o'sishni kuzatish uchun tasniflash tizimlaridan foydalanadilar. Tadbirkorlar va investorlar esa bozor imkoniyatlarini, potentsial raqobatchilarni aniqlash va investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun ushbu tizimlardan foydalanadilar. Bundan tashqari, sanoat korxonalarini tasniflash ma'lumotlaridan o'z faoliyatini taqqoslash va yaxshilash sohalarini aniqlash uchun foydalanishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, tarmoqlar tasnifi iqtisodiy landshaftni tushunish uchun muhim ahamiyatga ega va qaror qabul qilishni osonlashtiradi. Tasniflash turli mezonlar, jumladan ishlab chiqarish faoliyati, resurslarni taqsimlash va bozor xususiyatlariga asoslanadi. Bu mezonlar tarmoqlarni o'xshashliklari asosida birlashtirishni ta'minlaydi, natijada tarmoqlarni tahlil qilish va solishtirish imkonini yaratadi. Hukumatlar, tadbirkorlar, investorlar va sanoat ishtirokchilari siyosatni ishlab chiqish, investitsiya qarorlarini qabul qilish, taqqoslash va me'yoriy hujjatlarga muvofiqlik uchun tasniflash tizimlaridan foydalanadilar.

Sanoat korxonalarini davlat tasarrufidan chiqarish va xususiyashtirish jarayonida davlat mulkini aksiyadorlik, korporativ, jamoa va xususiy mulk shakllariga aylantirish amalga oshirildi. Bu jarayon davomida sanoat tarmoqlarida tarkibiy o'zgarishlar ro'y berib, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, chet el kapitali ishtirokidagi qo'shma korxonalarni tashkil etish bo'yicha amaliy chora-tadbirlar ko'rildi. Milliy sanoat rivojlanishi va yangi davrning makroiqtisodiy vaziyatlarini inobatga olgan holda, bozor munosabatlarini shakllantirish va tarkibiy o'zgarishlar jarayonini sanoatlashtirish strategiyasi bir necha bosqichga bo'lingan holda amalga oshirildi [8].

1-rasm. Sanoat korxonalarining shakllari

O'zbekistonda sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligi bir qator mezonlar asosida tasniflanadi. Bu mezonlar investitsiyalarning qanchalik muvaffaqiyatli va iqtisodiy samarali bo'lishini baholash uchun mo'ljallangan.

Asosiy mezonlar quyidagilardan iborat:

1. Investitsiya hajmi:
 - Kiritilgan investitsiyalarning umumiy hajmi va turlari (to'g'ridan-to'g'ri, portfel, davlat va xususiy investitsiyalar).
 2. Rentabellik darajasi:
 - Korxonaning kiritilgan investitsiyalardan olingan daromadi. Odatda bu rentabellik koeffitsienti yoki qaytish koeffitsienti sifatida baholanadi.
 3. Ish o'rinlari yaratish:
 - Investitsiyalar natijasida yaratilgan yangi ish o'rinlari soni va sifat.
 4. Texnologik yangilanish:
 - Investitsiyalar orqali yangi texnologiyalar va innovatsiyalarning joriy etilishi, bu esa ishlab chiqarish samaradorligini oshirishi mumkin.
 5. Sanoatning rivojlanishi:
 - Investitsiyalar natijasida sanoatning umumiy rivojlanishi, mahsulotlarning yangi turlarini ishlab chiqarish, raqobatbardoshlikni oshirish.
 6. Atrof-muhit ta'siri:
 - Investitsiyalar barqaror rivojlanishni ta'minlashda, atrof muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishda qanday rol o'ynashi.
 7. Mahalliy va xorijiy investitsiyalar uchun farqlar:
 - Mahalliy va xorijiy investorlar tomonidan kiritilgan investitsiyalarning samaradorligi taqqoslanishi.
- O'zbekiston investitsiyalari samaradorligini oshirish uchun qilinadigan chora-tadbirlar:
- Davlat siyosatining investitsiyalarga e'tiborni kuchaytirish.
 - Investitsiya muhitini yaxshilash.
 - Soha mutaxassislari va tahlilchilar bilan hamkorlik qilish.
 - O'zbekistonning xalqaro moliya institutlari bilan aloqalarini o'rnatish.

Ushbu mezonlar O'zbekiston sanoat korxonalaridagi investitsiyalarning samaradorligini baholash va ularni yanada rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Mamlakatimizda investitsiya siyosati iqtisodiyotning barcha sohalaridagi asosiy yo'nalishlarni maqsadli rivojlantirishni ko'zda tutadi. Sanoat korxonalarini rivojlantirish uchun zarur infratuzilmalarni tayyorlash va modernizatsiya qilish, xorijiy investorlarni jalb etish, ularning muammolarini hal qilish va huquqlarini himoya qilish, sanoatda talab etiladigan malakali kadrlarni tayyorlash hamda ta'lim tizimini sanoat ehtiyojlariga moslashtirish kabi masalalar muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, sanoat rivojlanishi natijasida yangi ish o'rinlarini yaratish, ishchilarning mehnat sharoitlarini yaxshilash va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, sanoat korxonalarining ekologik ta'sirini kamaytirish va barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirish, mamlakat iqtisodiyotini mustahkamlash va xalq farovonligini oshirish kabi omillar sanoat korxonalariga yo'naltirilgan investitsiyalarni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari hisoblanadi.

Sanoatga kiritilayotgan investitsiya samaradorligini oshirish uchun bir qator strategik yo'llar mavjud. Ushbu yo'llar ishlab chiqarishni rivojlantirish, rentabellikni oshirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan.

1. Investitsiya muhitini yaxshilash

- Soliq imtiyozlari - yangi investorlar uchun soliqlarni kamaytirish va investitsiya uchun qulay shart-sharoitlar yaratish.

- Tartibga solish - tashqi va ichki investorlar uchun tartibga solishni soddalashtirish, huquqiy muhitni yaxshilash.

2. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish

- Texnologik modernizatsiya - yosh startaplar va innovatsion dasturlarni qo'llab-quvvatlash orqali texnologiyalarni yangilash.

- Raqamli transformatsiya - sanoat jarayonlarida raqamli texnologiyalardan foydalanishni kengaytirish.

3. Kadrlar tayyorlash va malakasini oshirish

- Ta'lim va trening ya'ni, ishchilarni yangi malakalar va ko'nikmalar bilan ta'minlash, o'quv markazlari va treninglar tashkil qilish.

- Mutaxassislarni jalb qilish - tashqi tajribali mutaxassislarni jalb qilish va ularning bilimlarini yetkazish.

4. Moliya va kredit resurslarini kengaytirish

- Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish ya'ni, xorijiy investorlar uchun qulay shartlar yaratish va mablag'lardan foydalangan holda investitsiyalarni oshirish.

- Sarmoya fondlariga kirish ya'ni, investitsiya fondlari orqali moliyalashtirishni kengaytirish.

5. Bozor va eksport imkoniyatlarini kengaytirish

- Mahsulot diversifikatsiyasi ya'ni, mahsulot turini oshirish va yangi bozorlarni o'rganish orqali kichik va o'rta biznesni rivojlantirish.

- Eksportni qo'llab-quvvatlash orqali mahsulotlarni qo'llab-quvvatlash va tanishtirish uchun eksport fondlarini yaratish.

6. Shartnoma va hamkorliklarni mustahkamlash

Yuqoridagilarni inobatga olib xulosa qiladigan bo'lsak, sanoat korxonalarini keng tarmoqli iqtisodiy yuksalishni ta'minlaydigan ko'rsatkichlarning muhimidir.

- Xalqaro hamkorlik ya'ni, xalqaro tashkilotlar va kompaniyalar bilan hamkorlik qilish va tajriba almashish.

- Mahalliy hamkorlik ya'ni, mahalliy korxonalar bilan hamkorlikni kuchaytirish va yangi tashabbuslarni birgalikda amalga oshirish.

7. Atrof-muhit va barqaror rivojlanish

- Ekologik standartlar ya'ni, investitsiyalarning ekologik toza va barqaror bo'lishini ta'minlash, atrof muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish.

- Resurslarni samarali ishlatish jarayonida energiya, suv va boshqa tabiiy resurslardan samarali foydalanishni kengaytirish.

8. Monitoring va baholash tizimlarini joriy etish

- Samaradorlikni baholash orqali investitsiya loyihalarining natijalarini muntazam ravishda tahlil qilish va baholash tizimlarini yaratish.

- Shaxsiy mas'uliyat nuqtai nazaridan huquqiy va iqtisodiy mas'uliyatni kuchaytirish, ishonchli ushbu natijalar bilan ishlash.

Sanoat korxonalarini o'z faoliyatida yuqoridagi maqsadlarga erishish uchun innovatsiyalar, texnologiyalarni takomillashtirish, mehnat unumdorligini oshirish va samarali boshqaruv usullaridan foydalanadilar va muhim maqsadlari hisoblanadi.

Dunyo olimlari sanoat korxonalarini rivojlantirishda quyidagi uchta muhim omilning mavjudligi va darajasi zarur degan xulosalarga kelishgan:

2-rasm. Sanoat korxonalarini rivojlantirish omillari¹⁰.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligini oshirish, ularni to'g'ri rejalashtirish va boshqarish iqtisodiy rivojlanishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, investitsiyalarning iqtisodiy va ijtimoiy samaradorligini ta'minlash uchun texnologik innovatsiyalarni joriy etish, moliyaviy ko'rsatkichlarni doimiy monitoring qilish va investitsion xavflarni boshqarish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilishi zarur.

Investitsiyalarning samaradorligini baholashda zamonaviy usullarni qo'llash, masalan, NPV, IRR, va boshqa indikatorlar orqali aniq va ishonchli ma'lumotlar olish mumkin. Bu esa korxonalarining investitsion faoliyatidagi moliyaviy qarorlarni samarali qabul qilishga xizmat qiladi. Shuningdek, ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish va innovatsion loyihalarni amalga oshirish orqali mahsulotlar raqobatbardoshligini oshirish imkoniyati yaratiladi.

Umuman olganda, sanoat korxonalariga investitsiyalarni samarali jalb etish va boshqarish nafaqat korxonalarining faoliyatining natijadorligini, balki milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlashga yordam beradi. Shu bois, investitsiyalar samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarni davom ettirish va amaliy tavsiyalarni ishlab chiqarish dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yuqori texnologiyali ishlab chiqarish jarayonini joriy etgan elektrotexnika sanoati korxonalarining ro'yxatini shakllantirish va yuritish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida: Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 10-maydagi 194-sonli qarori, <https://www.lex.uz/docs/-6463587>
2. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Sanoat>
3. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. 22-bob 2013-yil. 11-noyabr
4. Damodaran, A. (2012). Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset. Wiley.
5. Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2019). Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill Education.
6. Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jaffe, J. F. (2021). Corporate Finance. McGraw-Hill Education.
7. Mishkin, F. S., & Eakins, S. G. (2021). Financial Markets and Institutions. Pearson.

¹⁰ Muallif ishlanmasi.

8. Jo'rayev D.M."Milliy iqtisodiyotda sanoat tarmog'ining tutgan o'rni"//"Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot"-2023y. oktabr.№ 10-son.
9. <https://control.com/technical-articles/the-evolution-of-industrial-networking>
10. <https://www.controleng.com/articles/industrial-networking-101-everything-you-need-to-know/>
11. <https://srcyrl.dm-gfilter.com/news/classification-of-industries-75501037.html>
12. Nadira Mamatkulova. Sanoat korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish. Society and innovations. <https://inscience.uz/index.php/socinov/index>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

